

La universidad posmoderna: perspectivas e implicaciones de una institución en permanente cambio*

The postmodern university: perspectives and implications of an institution in permanent change

Gustavo Toledo Lara

Universidad Camilo José Cela, España
gustavotoledolara@gmail.com

Recibido: 22/11/2023

Aceptado: 14/03/2024

Formato de citación:

Toledo Lara, G. (2024). La universidad posmoderna: perspectivas e implicaciones de una institución en permanente cambio. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 103, 101-116, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/toledolara2.pdf>

Resumen

Se presenta una investigación sobre la universidad posmoderna y como se identifican sus posibles implicaciones ante un cambio de paradigma institucional. El objetivo fue analizar las implicaciones del paso de una universidad moderna a una universidad posmoderna. Para lograr este objetivo se diseñó una investigación cualitativa desde la Teoría Fundamentada desarrollando el muestreo teórico, la comparación y codificación y la reinterpretación paradigmática y síntesis de la información a partir de las siguientes categorías de análisis: 1) la universidad moderna en un mundo posmoderno, 2) las consideraciones para la definición de universidad posmoderna, y 3) la identidad profesional del docente en un contexto posmoderno, concluyendo que la transición hacia una universidad posmoderna exige asumir cambios profundos para adaptarse a los tiempos y al contexto.

Palabras clave

Universidad, identidad, docencia, cambio organizacional, posmoderno.

Abstract

An investigation on the postmodern university and how to identify its possible implications in the face of a change of institutional paradigm is presented. The objective

* Este estudio se ha desarrollado dentro del proyecto “Fostering Critical and Creative Thinking in Higher Education”, código UCJC: ID_2021_30 y se ha financiado con fondos de la VIII Convocatoria de Investigación de la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España.

was to analyze the implications of the transition from a modern university to a postmodern university. To achieve this objective, a qualitative research was designed from Grounded Theory, developing theoretical sampling, comparison and codification, and paradigmatic reinterpretation and synthesis of the information based on the following categories of analysis: 1) the modern university in a postmodern world, 2) considerations for the definition of postmodern university, and 3) the professional identity of teachers in a postmodern context, concluding that the transition to a postmodern university requires profound changes to adapt to the times and the context.

Keywords

University, identity, teaching, organizational change, postmodern.

1. Introducción

La universidad posmoderna se presenta como una oportunidad para descubrir una nueva institución que tenga como principio la readaptación de su modelo de funcionamiento ante los retos de un mundo posmoderno, es decir, la universidad tal y como la conocemos, en su mayoría sigue caminando como una universidad moderna y que en muchos aspectos se resiste al cambio mientras que siguen surgiendo nuevos tipos de instituciones universitarias en un mundo posmoderno. Todo lo anterior afecta en gran medida el sentido de la identidad docente, ya que no es posible entender un docente moderno en un mundo posmoderno, y menos en una universidad posmoderna. Aunque pueda resultar complicado, el análisis de lo que se entiende por universidad posmoderna pasa por el reto de realizar un profundo ejercicio de sinceridad institucional y no esperar que desde afuera de la universidad se impongan los cambios que se esperan que la mejoren desde adentro, es decir, los propios actores que hacen vida activa dentro de la universidad son los llamados a repensarla y reinventarla a partir de nuevas lógicas de entendimiento con relación a un mundo en constante cambio. Ese cambio se presenta cada vez más rápido, profundo y heterogéneo, y la universidad como institución no puede permanecer indiferente.

Esta investigación tiene como objetivo general analizar las implicaciones del paso de universidad moderna a una universidad posmoderna. Se trata de que, desde la teoría fundamentada como epicentro metodológico, se pueda exponer un análisis profundo de todas aquellas implicaciones y resignificaciones que giran en torno a la adaptación de la institución universitaria a un modelo institucional que le permita mejorar su relación y pertinencia social para intentar convertirse en una institución posmoderna. El sentido de lo posmoderno nos invita a tener en cuenta la idea de que ya no existen postulados definitivos, sino que todo se cuestiona a la luz de las significaciones y contextos de vida que determinan los diferentes puntos de vista sobre un mismo fenómeno. En este orden de ideas, la universidad posmoderna como concepto, aún está en construcción, aunque a lo largo de esta investigación sí que se ha podido hacer un intento de aproximación a sus características principales sin dejar de reconocer que en la actualidad existen y conviven tanto universidades modernas como universidades posmodernas. Por tanto, la identidad del docente posmoderno igualmente se encuentra en medio de un intenso proceso de debate para intentar descubrir el verdadero sentido del docente en esta nueva realidad social, económica y cultural, toda vez que se observan claros indicios de resistencia institucional al cambio.

El mundo posmoderno al que se hace referencia tiene como elementos característicos, entre otros, la fragmentación de la realidad (cuestionamiento de la existencia de la verdad absoluta), la descentralización del poder (debate sobre las estructuras jerárquicas

y la redistribución de la responsabilidad colectiva), la globalización (entendida aquí como la hiperconexión mundial, la diversidad, la hibridación cultural y el intercambio de bienes, ideas y movilidad de las personas), el avance tecnológico (se incluye aquí el desarrollo tecnológico y su influencia en la actividad humana, así como también el auge de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la cultura digital y la hiperconectividad), el pluralismo cultural (entendiendo la diversidad cultural como valor, el respeto por la diversidad y la convivencia pacífica de las personas) y la reconstrucción identitaria (cambio en la construcción de las identidades tanto individuales como colectivas, además de debatir y cuestionar las identidades tradicionales).

En el contexto europeo, la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por 29 países, marcó un hito importante en la historia de la educación superior. Esta declaración estableció un proceso de reforma para crear el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el objetivo de promover la cooperación y la movilidad entre las instituciones de educación superior en Europa. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior, en conjunto con la revolución tecnológica que ha transformado la sociedad en las últimas décadas, ha tenido un profundo impacto en la universidad. Estos cambios han impulsado una nueva perspectiva competencial en la educación superior, que está fuertemente influenciada por las demandas del mercado laboral y la empleabilidad de los graduados.

En este contexto, las universidades están cada vez más orientadas a desarrollar competencias específicas que preparen a los estudiantes para ingresar al mercado laboral y adaptarse a un entorno profesional en constante cambio. Se enfatiza además la importancia de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, además de conocimientos técnicos y especializados en áreas relevantes para la economía globalizada. Así, la universidad posmoderna se ha de caracterizar por su flexibilidad, su enfoque en el aprendizaje centrado en el estudiante y su conexión estrecha con el mundo laboral. Se busca no solo impartir conocimientos académicos, sino también desarrollar las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual y futuro.

Así y luego del establecimiento de la codificación abierta y la codificación axial para identificar las categorías de análisis que sirvieron para orientar el análisis propiamente dicho, se procedió al desarrollo de los puntos que conformaron la estructura teórica de esta investigación y que giraron en torno a la universidad posmoderna en el mundo actual, las consideraciones para su definición y la identidad profesional docente en el entorno presente. Finalmente se exponen una serie de consideraciones a modo de discusión y conclusiones terminando con aquellas futuras líneas de investigación que pueden derivarse de este trabajo.

2. Método

El objetivo de esta investigación es analizar las implicaciones de la universidad actual con relación a su paso de una universidad moderna a una universidad posmoderna. Para lograr este objetivo se diseñó una investigación de perspectiva cualitativa. En este caso, no se trata de controlar hechos o explicarlos (Martínez-Corona *et al.*, 2023) más bien, consiste en proponer una teoría que, desde un análisis del sustrato teórico extraído de la literatura científica, ayude a comprender un proceso determinado que, en esta investigación, se corresponde con la universidad y su proceso para entenderse como una institución posmoderna y las implicaciones que esto incluye. De acuerdo con Hernández Sampieri *et al.* (2014), se asume la Teoría Fundamentada como referencia metodológica, y para realizar el proceso de análisis en profundidad de la literatura

científica seleccionada se determinó un conjunto de categorías (tabla 1) que ayudaron en la orientación de la identificación de aquellos elementos que se relacionan con la categoría central (codificación abierta y codificación axial).

Tabla 1. Categorías de análisis

Categoría central: la universidad posmoderna	
Codificación abierta	Codificación axial
a) Universidad: investigaciones sobre la concepción de universidad, su evolución, y sus diferentes tipos. b) Definición de universidad: lo moderno y lo posmoderno. Características de universidad moderna y posmoderna. c) Acción docente: proceso pedagógico contemporáneo, actividad profesional, identidad profesional docente.	a) La universidad moderna en un mundo posmoderno: institución en permanente cambio. Clasificación y tipos de universidad. Currículo reconstructivo, racionalidad e incertidumbre en la institución universitaria. b) La universidad posmoderna y su definición: concepto de universidad, idea de lo posmoderno en la institución universitaria, paradigma tecnológico del siglo XXI, sociedad del conocimiento. c) La identidad profesional docente: identidad docente en un contexto posmoderno, construcción personal y social de la identidad docente, retos del mundo posmoderno ante la acción docente, tipos de identidad docente posmoderno.
Codificación selectiva	Generación de teoría

Fuente: elaboración propia.

Establecidas las categorías de análisis, se inicia el proceso de muestreo teórico al revisar la literatura científica publicada entre 2017 y 2023 a partir de las bases de datos: WoS, Google Académico y Redalyc. Mientras se desarrollaba el proceso de muestreo teórico se agregaban y seleccionaban las investigaciones científicas hasta que se alcanza la saturación teórica, una vez que se determina que no se generaban hallazgos que presentaran narrativas o aportes significativamente diferentes en relación al tema central de la investigación. Se establecieron las siguientes fases de la investigación:

Fase 1, de muestreo teórico: en esta fase se realizó un proceso de análisis exploratorio desde una perspectiva conceptual relacionada directamente con el tema de la investigación. Esta fase constituyó la agrupación de hallazgos de corte científico teórico que ayudarían a la construcción teórica resultante una vez alcanzada la saturación teórica. Aquí también se incluye la inducción desde una perspectiva cualitativa y hermenéutica.

Fase 2, de comparación y codificación: a partir de la codificación axial se realiza la comparación constante de los elementos teóricos. Aquí también se incluye la correlación de los hallazgos de la investigación mientras se desarrollaba la interpretación de la teoría.

Fase 3, de reinterpretación paradigmática y síntesis de la información: proceso de construcción y generación de nueva teoría como producto de la investigación desarrollada. Aquí también se incluye el proceso de triangulación teórica desde la categorización de la literatura científica el cual se inicia desde el estado del arte (teoría y conceptos científicos, antecedentes e investigaciones) (Piñero y Perozo, 2021).

Una vez realizado el muestreo teórico y teniendo como orientación principal la codificación axial, se procedió a identificar los textos científicos discriminados por cada codificación, es decir, se identificaron los autores que aportan sustrato científico y teórico respecto a cada una de las categorías de análisis para la construcción teórica resultante. El resultado de esta revisión se puede observar en la tabla 2:

Tabla 2. Relación entre la codificación axial y los autores/referentes revisados

Codificación axial	Autores/referentes teóricos revisados
La universidad moderna en un mundo posmoderno	Carrillo y Benavides (2022); González Rodríguez (2021); Guevara <i>et al.</i> (2020); Lencina <i>et al.</i> (2020).
La universidad posmoderna: consideraciones para su definición	Acevedo-Zapata (2020); Carrillo y Benavides (2022); Lencina <i>et al.</i> (2020); Mosquera y Jaramillo (2019); Oro Tapia (2019); Pereira (2020); Pérez Gamboa <i>et al.</i> (2021); Rodríguez (2020); Rodríguez <i>et al.</i> (2021); Toledo Lara (2021b); Varona-Domínguez (2021).
La identidad profesional docente en un contexto posmoderno	Cantón Mayo <i>et al.</i> (2017); Colomo y Aguilar (2019); Delgado <i>et al.</i> (2019); Freixa-Niella <i>et al.</i> (2021); Fuentes <i>et al.</i> (2020); González <i>et al.</i> (2019); Llorent-Bedmar <i>et al.</i> (2019); Marín Suelves <i>et al.</i> (2021); Ortiz-Colón <i>et al.</i> (2017); Paredes Labra y Kachinovsky Melgar (2021); Pinto Santos <i>et al.</i> (2022); Poveda <i>et al.</i> (2020); Ramos y Barrón (2022); Sánchez (2021); Sanz <i>et al.</i> (2020); Toledo Lara (2021a); Toledo Lara (2023).

Fuente: elaboración propia.

3. La universidad moderna en un mundo posmoderno

La universidad como institución dedicada, entre otros aspectos, a la formación de profesionales y a la transmisión de valores y cultura, se encuentra en una constante crisis como una de sus características fundacionales. Esa redefinición perenne va unida a los retos que la sociedad impone en cada momento. Así, en un contexto posindustrial, posmoderno y, si se quiere, posnewtoniano, emerge el conocimiento como elemento principal de producción (Lencina *et al.*, 2020). Esto significa que las relaciones entre la universidad y la sociedad han de asumir nuevas lógicas de entendimiento, ya que los cambios producidos a nivel mundial se generan rápidamente mientras que la institución universitaria tiende a adaptarse tímidamente bajo el subterfugio de preservar su identidad y su naturaleza.

En este sentido, la universidad en el contexto posmoderno ha de transitar una ruta entre la racionalidad y la incertidumbre propia de lo posmoderno. De tal manera que las relaciones entre el Estado, la sociedad y las universidades van a sentir los efectos de una convivencia compleja (González Rodríguez, 2021), pues cada una de las esferas sociales intentará adaptarse a un entorno cuyos cambios son inevitables sin dejar de reconocer que el paradigma tecnológico ha impregnado todos los espacios humanos, haciendo que la brecha entre los seres humanos no solamente se encuentre ya en el clásico binomio “ricos-pobres”, sino que además tengamos que diferenciar entre personas con acceso a la información y personas sin acceso a ella.

Esta discusión tiene que ver indudablemente con el currículo, un documento técnico y político que organiza las enseñanzas y que contiene todo el planteamiento que gira en torno, entre otros aspectos, a lo que se ha de aprender, para qué se va a aprender y cómo se va a llevar a la práctica. A este respecto, nos acercamos a lo que Carrillo y Benavides (2022) denominan “currículo reconstructivo”, el cual responde al contexto posmoderno del siglo XXI. Ese currículo reconstructivo se ajusta a la naturaleza del mercado, que el

que progresivamente ha impuesto sus principales centros de interés respecto a lo que se espera que sean formados los futuros profesionales. Esto tiende a complicarse en el momento en que ese mercado se redefine constantemente, mientras que las instituciones universitarias avanzan en una práctica curricular que no siempre está sincronizada con el contexto, lo que trae como consecuencia entre otros aspectos, un desfase entre las actuales competencias profesionales que espera la sociedad, y lo que los procedimientos burocráticos universitarios permiten visualizar y entender como competencia profesional.

Uno de los puntos que pueden identificarse es el hecho de que la generación del conocimiento en la sociedad de la información, pasa indiscutiblemente por la mundialización universitaria (Guevara *et al.*, 2020). La universidad intenta ubicarse como una institución de impacto mundial, cuyo referente principal es la economía del conocimiento como principal bien de intercambio, mientras que las redes de información e intercambio socializan ese conocimiento. En este entorno, el conocimiento tiene un índice de obsolescencia muy alto, y esto hace que su producción se genere rápidamente en correspondencia con una universidad líquida, rápida y que, cada vez más, se resiste a que la formación universitaria tenga menos presencia en las aulas y más presencia en el entorno laboral.

Así, el tránsito de un tipo de universidad a otra implica una serie de transformaciones profundas que tienen que ver, ante todo, con la filosofía educativa:

a) La evolución del enfoque pedagógico: desde la universidad posmoderna se ha de observar como la adopción de metodologías de enseñanza más participativas, generalmente a partir del análisis de casos, el trabajo en equipos y la integración de las tecnologías. Además, se ha de avanzar en la idea de que ya no se ha de hablar de “proceso de enseñanza-aprendizaje” sino de “proceso pedagógico” entendido este último como un enfoque integrador que considera, entre otros elementos, que casi cualquier contexto puede ser un potencial espacio de aprendizaje, con lo cual, en este caso, el estudiante ha de avanzar en cuanto a su autonomía y búsqueda del conocimiento contando con el docente como facilitador y acompañante de dicho proceso. Todo esto en contraposición a un modelo de universidad moderna sentado generalmente sobre conferencias magistrales o evaluaciones estandarizadas o poco personalizadas.

b) El trabajo desde el enfoque por competencias transversales: se incluye aquí el trabajo de las habilidades blandas (resolución de problemas, pensamiento crítico y analítico, trabajo en equipos, trabajo por proyectos, entre otros), así como también la comunicación efectiva y la toma de decisiones. Todo lo anterior forma parte del trabajo curricular desde la universidad posmoderna, fomentando un currículo flexible y adaptable desde la personalización del aprendizaje, eligiendo entre un conjunto diverso de asignaturas para que los estudiantes se decanten por aquellas que más se ajustan a sus intereses y posibilidades.

c) El avance hacia una cultura digital: se ha de fomentar desde la universidad posmoderna la cultura digital, es decir, el progreso de la alfabetización digital hacia la cultura digital dentro de una formación que incluya un posicionamiento crítico respecto al uso de las tecnologías. Ello sin perjuicio de una amplia capacitación en cuanto a su aplicación en contextos de aprendizaje, ya sean estos virtuales o presenciales como oportunidad para seguir avanzando en cuanto a competencias profesionales que han de servir para la participación de los futuros profesionales en el mercado laboral global.

d) Fomento de la sinergia entre universidad y empresa: esta relación es un elemento diferenciador de la universidad posmoderna. La universidad ya no es el único espacio en el que se genera el conocimiento, al tiempo que el ámbito de la empresa ha adquirido una posición preponderante en la sociedad. Se puede favorecer la colaboración entre estos dos campos (universidad y empresa) sin que esto suponga renunciar al sentido de institución universitaria y haciendo posible el avance tecnológico, la generación de nuevo conocimiento y el fomento de nuevos espacios formativos. No obstante, existe el riesgo de que la universidad se convierta en una dispensadora de títulos según la demanda empresarial, produciendo un escenario de inestabilidad y pérdida de la identidad institucional bajo el subterfugio de la innovación y el desarrollo.

4. La universidad posmoderna: consideraciones para su definición

Para proponer una aproximación a lo que se entiende por universidad posmoderna es importante separar los dos términos que componen esta frase de forma que, se observe su complejidad y multiplicidad de interpretaciones. Por una parte, dependiendo del contexto será la definición de lo que se acepta con el nombre de universidad y precisamente en un mundo tan cambiante la idea que engloba ese término va a seguir modificándose; sin embargo, se puede consensuar la idea de universidad vista como una institución organizada en torno a varios elementos principales: docencia, investigación, gestión, extensión e internacionalización, además de ser una institución que otorga títulos universitarios a los estudiantes que cumplen con una serie de requisitos curriculares (Toledo Lara, 2021b). En ese sentido, la pertinencia social de la universidad le otorga a esta institución un deber en cuanto a no solo intentar dar respuestas a los interrogantes sociales, sino que, además, debe saber adelantarse a los tiempos.

Paradójicamente, la institución universitaria presenta indicios de cierta resistencia al cambio. Sin duda, una universidad aislada y desvinculada de las transformaciones sociales y culturales estará destinada a desaparecer. Por otra parte, al acercarnos al término *posmoderno*, igualmente no existe una sola definición. Es más, en la literatura científica revisada no hay un acuerdo en considerar si el posmodernismo es una corriente, una reacción ante lo moderno (Rodríguez, 2020), el declive de paradigmas monolíticos y absolutos del siglo XX (Rodríguez *et al.*, 2021) o un proceso cultural que, desde las artes, la ciencia, la música, la filosofía y la tecnología, redefine la posición del ser humano ante ideas dogmáticas para dar paso a un pensamiento autónomo y libre que no responde a ninguna ideología impuesta como valor absoluto (Pereira, 2020).

En todo caso, se pueden identificar algunas características que ofrecen una idea sobre lo que implica el posmodernismo. Por un lado, en el posmodernismo la realidad pasa de ser estática a dinámica, con lo cual ese dinamismo fomentado por las nuevas tecnologías va a favorecer el acceso irrestricto a la información, además de abrir la puerta a una visión multicultural, global, creativa y de pensamiento libre (Pereira, 2020). En el posmodernismo se valora la eliminación de los límites entre las disciplinas, ya que la construcción del conocimiento pasa por reconocer el valor del relativismo, la pluralidad y el debate de ideas, rechazando asumir principios y afirmaciones absolutas (Rodríguez, 2020) y apostando por diferentes interpretaciones que responden a una determinada historia de vida (Lencina *et al.*, 2020). Además de lo anterior, en el posmodernismo se cuestionan las relaciones establecidas entre la sociedad, el Estado y las universidades (González Rodríguez, 2021) con el objeto de dar valor a la interacción desde lo local como oportunidad de aprendizaje para exponer una nueva visión sobre el deber ser de la educación como fenómeno social (Mosquera y Jaramillo, 2019).

La idea de una universidad posmoderna se construye a partir de la aceptación de que el siglo XXI está determinado principalmente por un sentido de pluralidad en el que una ciudadanía global se moviliza constantemente y espera una real interconexión entre las diferentes esferas sociales (Carillo y Benavides, 2022). Estas consideraciones, aunque en muchas ocasiones constituyan reflexiones teóricas sin una correspondencia con la práctica, permiten aproximarse a lo que se entiende por universidad posmoderna: proceso pedagógico universitario que defiende la libertad cognitiva frente a la visión monolítica del conocimiento como valor absoluto. Esta nueva perspectiva de la universidad posmoderna fomenta también la pluralidad y la interdisciplinariedad, lo cual se traduce en el interés por formar profesionales capaces de desempeñarse en diversos y diferentes contextos laborales que cambian constantemente, afectando esto al perfil de competencias. Evidentemente, la idea de la universidad posmoderna no carece de posturas críticas, que giran en torno a la superficialidad de la institución universitaria (Oro Tapia, 2019), pérdida del rigor académico, generación de investigaciones como bienes de consumo e intercambio, inestabilidad curricular, obsolescencia vertiginosa del conocimiento, extremo individualismo (Varona-Domínguez, 2021, Acevedo-Zapata, 2020) y mercantilización de la educación universitaria, entre otros aspectos negativos.

Tabla 3. Características de la universidad moderna y la universidad posmoderna

Universidad moderna	Universidad posmoderna
<ul style="list-style-type: none"> -Institución que concentra la generación del conocimiento verdadero. -Organizada en estructuras jerárquicas y departamentalizadas. -Cuenta con una sede principal como epicentro desde la que se generan las instrucciones. -Fomenta la idea de que el progreso es el objetivo de la humanidad. -Crecimiento institucional normativo y controlado. -El conocimiento implica verdades únicas y dogmáticas. -Identificación de las fronteras de las disciplinas o campos de estudio. -Busca verdades últimas. -Tiende a homogeneizar la formación. -Estudios universitarios de larga duración. -Diseño rígido y poco modificable de los planes de estudio. -Busca posicionarse en los índices mundiales como universidad de prestigio. -Carácter estático de los conocimientos que se transmiten. -Racionalidad clásica de profesiones unitarias. -Necesidades formativas en función de la sociedad. -Los conceptos de comunidad, región y familia regulan el paradigma curricular. 	<ul style="list-style-type: none"> -Institución que comparte con otras entidades sociales la generación del conocimiento. -Organizada en estructuras funcionales no jerárquicas. -No tiene una única sede. Puede contar con campus virtuales alrededor del mundo. -Defiende la idea de que existen diferentes modalidades de vida en permanente cambio. -Crecimiento institucional centrado en las necesidades del momento. -El conocimiento ya no es una verdad como valor absoluto. Depende de cada visión particular. -Desaparición de las fronteras de las disciplinas. Auge de lo interdisciplinario y transdisciplinario. -Ofrece posibilidades e interpretaciones. -Tiende a heterogeneizar la formación. -Estudios universitarios de corta-media duración. -Planes de estudios desde un paradigma curricular líquido. -Desinterés por el prestigio institucional. -Carácter efímero de los conocimientos que se transmiten. -Profesiones diseñadas en función de contextos laborales cambiantes. -Necesidades formativas en función del mercado. -Los conceptos de emprendimiento, innovación y competencias laborales, regulan el paradigma curricular.

Fuente: elaboración propia.

El tránsito de una universidad moderna a una posmoderna no se genera de forma lineal, pues la actividad de la universidad se constituye a partir de vínculos y conexiones determinados por circunstancias concretas que responden a un momento y a un contexto (Varona-Domínguez, 2020). En todo caso, sí se pueden establecer características distintivas que, aunque no son categóricamente puras, ayudan a comprender esquemáticamente las diferencias, como se aprecia en la tabla 3.

En la literatura científica analizada, existe coincidencia en que los sistemas universitarios actuales en su mayoría responden a un paradigma posindustrial que en su época fue de vanguardia, dando paso a un paradigma tecnológico en el que la sociedad del conocimiento impone una dinámica de permanente cambio. La velocidad de los avances y los desiguales procesos de adaptación hacen que, a menudo, se produzca un desfase entre la formación y transferencias de conocimiento universitario y la realidad social en la que se inscribe, generando distintas ineficiencias y choques entre modos de ver el conocimiento y su sentido (Lencina *et al.*, 2020; Pérez Gamboa *et al.*, 2021).

5. La identidad profesional docente en un contexto posmoderno

La profesionalización de la función docente atraviesa una realidad sumamente compleja en el contexto posmoderno. La crisis de las universidades y el interés por buscar mejores docentes se encuentra con una realidad social que no siempre está en correspondencia con la relevancia que tiene la figura del docente –para los propios docentes y los estudiantes de magisterio. En palabras de Pinto Santos *et al.* (2022: 25), “la actividad profesional del docente no tiene el reconocimiento social merecido, no tiene suficiente apoyo, no está provista de los estímulos necesarios que favorecen tanto su crecimiento profesional como su mejoramiento continuo”. Por su parte, Colomo y Aguilar (2019) exponen que, si bien es cierto, se reconocen diferentes puntos de vista sobre el desempeño de la docencia y sobre las cualidades que deben tener los docentes, en general –según estos autores– se puede identificar que, respecto a la profesión docente, la sociedad manifiesta buena consideración.

Uno de los retos emergentes de la actualidad es, precisamente, redefinir la identidad profesional docente y proponer nuevas implicaciones del currículo universitario que puedan perfilar una formación menos rígida desde un punto de vista curricular y que fomente el rescate de esa identidad profesional acercándola a las primeras motivaciones vocacionales y que luego permitan madurar esa vocación docente (Poveda *et al.*, 2020). Nunca está de más recordar que, en definitiva, “el docente es, junto con los alumnos, el factor de mayor impacto en la calidad del sistema educativo” (Sanz *et al.*, 2020: 108).

En la sociedad posmoderna, la construcción de un concepto obedece a múltiples puntos de vista y a diferentes contextos y de allí la importancia de la dialéctica para que, desde el conflicto sociocognitivo, la construcción conceptual sea el resultado de un profundo proceso analítico y reflexivo que, en ese caso, acompaña a lo que entendemos por identidad profesional docente. De esta forma, se puede comprender la identidad profesional docente como aquel desarrollo sistemático de un conjunto de acciones de índole profesional que otorgan identidad a la función docente, además de servir como punto de referencia para que los docentes puedan ser reconocidos por sus propios compañeros de profesión o por una categoría social determinada (Cantón Mayo *et al.*, 2017). La identidad puede referirse también a aquel conjunto de rasgos personales o colectivos que permiten distinguirse de los otros; no obstante, la identidad no puede representarse de forma precisa y definitiva, y son las acciones y el diálogo sobre ella los elementos que van a servir para su identificación (Fuentes *et al.*, 2020). La identidad profesional permitirá que los docentes puedan identificarse con su propia práctica

profesional y, en su caso, sentir satisfacción por su labor desarrollada (Pinto Santos *et al.*, 2022), sin olvidar que el proceso que acompaña la construcción de la identidad docente es multidimensional, personal y complejo (González *et al.*, 2019).

La identidad profesional docente en un contexto posmoderno se encuentra con una serie de desafíos propios de una modernidad líquida (Sánchez, 2021) caracterizada, entre otros aspectos, por la inclinación hacia lo temporal y transitorio como respuesta a los planteamientos duraderos y permanentes. Esta identidad necesita concreción y flexibilidad para poder sentar unas bases estructurales y, al mismo tiempo, adaptarse a los cambios veloces y disruptivos que se dan en la sociedad.

En conjunto, la identidad profesional docente se conforma a partir de cinco puntos de discusión que, según Fuentes *et al.* (2020), son los siguientes: *i*) discusión y el autocuestionamiento respecto a la calidad del trabajo que realiza el propio docente; *ii*) desconfianza y cuestionamiento respecto a las valoraciones externas que inciden en el reconocimiento del trabajo; *iii*) representación personal negativa expresada en sentimientos de duda, culpa, resistencia a los cambios o falta de ilusión; *iv*) sentimientos de duda e incertidumbre respecto a los señalamientos y exigencias externas subjetivas y poco definidas, y *v*) síndrome de burnout y estrés generado por circunstancias conflictivas. Por tanto, la identidad profesional docente en un contexto posmoderno se vincula directamente con las experiencias, emociones y vivencias personales y colectivas. En consecuencia, no se puede establecer una única identidad profesional docente de forma categórica, ya que ésta se va perfilando conforme se van desarrollando experiencias conectadas con variables sociohistóricas (Sanz *et al.*, 2020).

Se proponen a continuación cuatro tipos de identidad docente posmoderno que deben formar parte de la intencionalidad curricular al momento de diseñar la ruta formativa desde las universidades (ver tabla 4), sin dejar de reconocer que la sociedad posmoderna exige una formación flexible e ininterrumpida.

Tabla 4. Tipos de identidad docente posmoderno, características vocacionales, profesionales y pedagogía emergente relacionada

Tipo de identidad docente posmoderno	Características vocacionales	Características profesionales	Pedagogía emergente relacionada a partir de Toledo Lara (2021a)
Identidad docente desde un enfoque personal y afectivo	Genera vínculos estrechos con estudiantes/alumnos y compañeros de trabajo. Comprometido con las necesidades de los destinatarios de su labor docente. Los futuros docentes los identifican como posibles modelos a seguir. Personaliza la atención.	Autorrealización profesional desde el ejercicio docente. Defensa de la vocación docente desde la formación profesional. Actualización profesional. Conocimiento o dominio de los procesos pedagógicos contemporáneos.	Neopedagogía Ortopedagogía Pedagogía narrativa
Identidad docente desde un enfoque de formación entre realidad y contenidos curriculares	Cuenta con curiosidad respecto a su propio campo de estudio. Tiende a profundizar sobre el conocimiento de su disciplina.	Desarrolla la transdisciplinariedad en su ejercicio docente. Asocia la realidad con el desarrollo curricular. Su afición por los	Pedagogía narrativa Etnopedagogía Pedagogía socioambiental

	Profunda y desarrollada formación cultural.	temas hace que logre atraer la atención y, por ende, el interés por descubrir.	
Identidad docente desde el enfoque potenciador y motivador del aprendizaje	Facilidad para lo creativo y lo estético-lúdico. Inclinación hacia integrar innovación en las aulas. Conocimiento del proceso pedagógico para potenciar el control y gestión de la experiencia de aprendizaje.	Conocimiento de las competencias pedagógicas. Implementación de técnicas y estrategias diversas para fomentar el aprendizaje como experiencia significativa. Inclusión de herramientas TIC.	Tecnopedagogía Infopedagogía
Identidad docente desde un enfoque socio-reconstruccionista	Inspirado por los principios pedagógicos de Paulo Freire. Fomenta el cambio de los estudiantes/alumnos desde una experiencia social del hecho educativo. Fomenta la sensibilidad social, así como los procesos de cambio.	Concibe el ejercicio docente como una praxis dinámica. Fomenta la cultura del cambio y el bienestar social. Muestran pasión por el ejercicio docente y su acción se desarrolla desde el cuestionamiento. La acción pedagógica gira en torno a la pertinencia social considerando el contexto social como potencial escenario de aprendizaje.	Sociopedagogía Comunagogía Pedagogía feminista Ecopedagogía

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se condensa una propuesta de cuatro tipos de identidad de docente posmoderno. Estos cuatro tipos se separan en esta investigación para poder identificar sus características definitorias; sin embargo, en la práctica no existe una identidad pura, sino que una misma identidad docente puede tener elementos de otros tipos de docentes, aunque siempre habrá una que sea dominante. La identidad docente se va construyendo, al menos, desde el inicio de los estudios universitarios, y lo que se espera es que la formación docente tenga una continuidad a lo largo de toda la vida profesional.

Respecto a la formación universitaria de los docentes, es importante destacar que existen factores intrínsecos y extrínsecos que influyen al momento de decidirse por esos estudios universitarios (Toledo Lara, 2023), siendo la vocación docente el factor más determinante. No obstante, la ausencia de vocación docente puede influir en el abandono de los estudios, junto con la desmotivación (Llorent-Bedmar *et al.*, 2019), teniendo en cuenta que el mayor abandono en los estudios universitarios ocurre en el primer año o los dos primeros semestres de los estudios (Freixa-Niella *et al.*, 2021). Se identifica además la necesidad de promover una efectiva educación emocional tanto en los docentes en formación como en los docentes que se encuentran desarrollando su labor profesional, ya que al identificar en los docentes las competencias emocionales se

va a favorecer el reconocimiento de aquellas habilidades emocionales que necesitan ser tratadas y fortalecidas (Delgado *et al.*, 2019).

En el actual entorno caracterizado por la transitoriedad, la hiperinformación sin restricciones, la velocidad y la inestabilidad en todos los ámbitos, el manejo emocional se convierte en decisivo, y su gestión inadecuada puede desencadenar en un conjunto de problemas que, en este caso, afectarán la motivación por la formación docente. Según los estudios de Llorent-Bedmar *et al.* (2019), mientras aumenta la motivación intrínseca, disminuye la motivación extrínseca. Otra de las tendencias observadas respecto a este punto, tiene que ver con la idealización de la profesión docente identificada en los estudiantes universitarios. Así, se evidencia cierta inclinación a que estos estudiantes estén atraídos por los rasgos más enérgicos y llamativos de la profesión docente y menos por la capacidad de cambio y construcción de conocimiento en este caso ayudado por las tecnologías (Paredes Labra y Kachinovsky Melgar, 2021). Una idealización sobredimensionada de la identidad docente puede desembocar en una caída brusca de la motivación hacia la docencia, y con ello llegar a una desafección una vez que se produzca el encuentro con la realidad laboral. Por tanto, la idealización desmedida puede convertirse en la principal limitación al momento de encontrarse con los primeros obstáculos propios de la dinámica de la vida docente. De ahí la importancia de transmitir en la formación docente valores de colaboración, humildad y tolerancia que contribuyan a un clima de participación y, sobre todo, más equilibrado de la práctica docente (Marín Suelves *et al.*, 2021).

Además de lo anterior, los estudios de Ramos y Barrón (2022) manifiestan la relevancia de la innovación que el propio docente puede incluir en su práctica en las aulas. El contexto posmoderno exige disposición al cambio y la adopción de nuevas estrategias que acompañen y favorezcan el desarrollo del proceso pedagógico. Por ello, cuando un docente tiene expectativas positivas con respecto a sus estudiantes, mayor será la disposición para implementar acciones innovadoras con relación a aquellos docentes que carecen de expectativas respecto a sus estudiantes. Esta idea incluye la disposición favorable al uso de las tecnologías de la comunicación y la información (Ortiz-Colón *et al.*, 2017) como recursos facilitadores del proceso pedagógico, sin que esto signifique la sustitución de la persona del docente por un artefacto tecnológico.

6. Discusión y conclusiones

El análisis de la literatura científica nos ha permitido comprender que en la actualidad coexisten universidades modernas y universidades posmodernas. Esto nos sitúa en un escenario de complejidad que impacta en los profesionales, en su desempeño docente de transferencia de conocimiento y en el mundo empresarial que recibe a los egresados. Los procesos de cambio que atraviesan muchas universidades no siguen el paso de la sociedad emergente debido a que sus estructuras burocráticas pueden estar ejerciendo fuerza en dirección contraria. Consecuentemente, las sinergias entre la universidad y la sociedad se reducen, con demasiada frecuencia, a propósitos bienintencionados o declaraciones grandilocuentes que después carecen de aplicación efectiva.

Los hallazgos identificados permiten afirmar, además, que no existe una sola definición de posmodernidad. La idea de lo posmoderno se presenta como una posición disruptiva y diferencial ante un conjunto de ideas absolutas propias del siglo XX, defendiendo un entendimiento diferente de las relaciones sociales, el consumo, el trabajo y la vida en general. Sin duda, este auge por lo posmoderno también tiene sus efectos negativos, como la tendencia hacia una inestabilidad emocional por el contexto de cambio permanente y acelerado, la mercantilización del conocimiento y, más

concretamente, la presión constante por publicar artículos científicos en revistas situadas en lo más alto de las clasificaciones de excelencia e impacto.

Asimismo, la interdisciplinariedad sobresale como una noción asociada a la universidad posmoderna. Sin embargo, se debe reconocer que en la universidad moderna ha habido todo un movimiento para poner de relieve la necesidad de un diálogo interdisciplinario que pueda progresivamente eliminar las fronteras rígidas de las disciplinas. Desde mediados del siglo XX se viene consolidando una tendencia que plantea la idea de que la división y separación entre las disciplinas es uno de los factores que más limita el crecimiento y desarrollo del conocimiento. Esto fue impulsado principalmente por los acontecimientos que ocurrieron a nivel global y que pusieron en entredicho el ordenamiento de las disciplinas desde el contexto universitario. Nos referimos a hitos históricos como, por ejemplo, el fin de la II Guerra Mundial o la caída del muro de Berlín, que han dado lugar a cuestionamientos profundos sobre ideas que se creían firmemente asentadas.

Otro aspecto a destacar de la investigación realizada es la identificación de las características distintivas de los dos tipos de universidad. Una herramienta de análisis que puede contribuir al debate sobre la universidad actual y sus transformaciones de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad, particularmente la orientación de sus programas hacia la empleabilidad y el reto de la digitalización.

Desde una perspectiva pedagógica y vocacional, se ha incidido en la importancia de abordar la identidad docente posmoderna. La adaptación del docente a los nuevos enfoques basados en la innovación, el emprendimiento y las profesiones del futuro tiene que ser compatible con la preservación de un sentido crítico y un pensamiento reflexivo que pueda transmitirse a los estudiantes junto con los propósitos, misiones y valores que la institución universitaria promueve.

La identificación de cuatro tipos de identidad docente posmoderna efectuada en este estudio puede servir de apoyo para nuevas investigaciones, teniendo en cuenta que se trata de un campo de estudio aún en construcción. En ese perfil del docente universitario posmoderno destacan rasgos distintivos vinculados al ámbito de lo experiencial, como la carga afectiva personal, el impacto de la historia de vida o la visión social respecto a la función docente; otros que se relacionan con las expectativas respecto a los estudiantes, así como la apertura hacia los cambios y la innovación sin perder la centralidad del docente en el proceso pedagógico dentro de una actividad académica cada vez más virtual y automatizada.

7. Bibliografía

- Acevedo-Zapata, S. (2021). Orientación con narrativas digitales para formar maestros en educación superior a distancia y virtual. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 14(2), 225-245. <https://doi.org/10.15332/25005421.6046>
- Cantón Mayo, I., García, S., y Cañón, R. (2017). Construcción de la identidad profesional en los futuros maestros de infantil". *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 3(2), 612-617. <https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.789>
- Carrillo, M., y Benavides, B. (2022). El currículo en el siglo XXI: competencias, identidades y profesiones. *Pedagogía y Saberes*, (57), 25-37. <https://doi.org/10.17227/pys.num57-13577>
- Colomo, E., y Aguilar, Á. (2019). ¿Qué tipo de maestro valora la sociedad actual? Visión social de la figura docente a través de Twitter. *Bordón: Revista de pedagogía*, 71(4), 9-24. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2019.70310>
- Delgado, B., Martínez, M., Rodríguez, J., y Escortell, R. (2019). La autoeficacia académica y la inteligencia emocional como factores asociados al éxito académico

- de los estudiantes universitarios. *Gestión de las personas y tecnología*, 12(35), 46-60. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7836899>
- Freixa-Niella, M., Dorio-Alcaraz, I., Figuera-Gazo, P., & Torrado-Fonseca, M. (2021). Percepció dels factors de transició a la universitat: incidència de la realitat plural dels estudiants. *REIRE Revista d'Innovació I Recerca En Educació*, 14(2), 1-17. <https://doi.org/10.1344/reire2021.14.233236>
- Fuentes, R., Arzola, D., y González, A. (2020). La identidad profesional docente, un acercamiento a su estudio. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, (11), 727. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8103276>
- González Rodríguez, G. (2021). La realidad como mito: el contexto de las universidades ante la complejidad posmoderna". *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 12(22), 1-25. <https://doi.org/10.32870/dse.v0i22.910>
- González, E., Muñoz, M., Cruz, A., y Olivares, M. (2019). Construcción de la identidad profesional docente en educación infantil en Córdoba (España)". *Revista de ciencias sociales*, 25(3), 30-41. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7026732>
- Guevara, M., Vértiz, R., Huayama, M., Rivera, R., Vértiz, J., y Damián, J. (2020). La educación universitaria en la era del hombre tecnológico: ¿Quo Vadis? *Revista Científica Pakamuros*, 8(2), 14-24. <https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v8i2.124>
- Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill.
- Lencina, R., Santiago, A., y Castiglia, G. (2020). Ciencia y educación en el siglo XXI: reflexiones sobre instituciones modernas en contextos posmodernos. *Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología*, 26(51), 1-34. <https://doi.org/10.48160/18517072re51.25>
- Llorent-Bedmar, V., Cobano-Delgado, V., y Bejarano, P. (2019). Motivación de maestros de infantil y primaria durante la formación inicial universitaria. *Revista de humanidades*, (38), 37-64. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7139082>
- Marin Suelves, D., Pardo Baldoví, M., Vidal Esteve, M., y San Martín Alonso, Á. (2021). Indagación narrativa y construcción de identidades docentes: la reflexión pedagógica como herramienta de formación docente. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24(2), 125-138. <https://doi.org/10.6018/reifop.469691>
- Martínez-Corona, J., Palacios-Almón, G., y Oliva-Garza, D. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo. *Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible*, 19(1), 67-83. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8851658>
- Mosquera, C., y Jaramillo, L. (2019). Las buenas prácticas pedagógicas frente al sujeto educativo impermeabilizado tayloriano en la era posmoderna. *Actualidades Pedagógicas*, 1(74), 141-160. <https://doi.org/10.19052/ap.vol1.iss74.7>
- Oro Tapia, L. (2019). La universidad en la era neoliberal. *Annals of the Ovidius University of Constanta-Political Science Series*, 8(1), 135-147. https://www.academia.edu/41968945/La_universidad_en_la_era_neoliberal
- Ortiz-Colón, A., Maroto, J., y Agreda, M. (2017). Uso y recursos tecnológicos de los entornos personales de aprendizaje con estudiantes de los grados de maestro en educación infantil y primaria. *Formación universitaria*, 10(5), 41-48. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000500005>
- Paredes Labra, J., y Kachinovsky Melgar, A. (2021). La idealización de la profesión de maestro y los límites de la formación docente: análisis de un caso. *Educación*, 57(1), 35-47. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1192>

- Pereira, S. (2020). Consecuencias del tránsito de la escuela moderna a la posmodernidad. *Convergencia Educativa*, (7), 58-71. <https://doi.org/10.29035/rce.7.4>
- Pérez Gamboa, A., Echerri, D., y García, Y. (2021). Proyecto de vida como categoría de la pedagogía de la Educación Superior: aproximaciones a una teoría fundamentada. *Transformación*, 17(3), 542-563. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552021000300542
- Pinto-Santos, A., Cortés-Peña, O., y Santos-Pinto, Y. (2022). Análisis perceptual de la identidad profesional docente en estudiantes de Educación Infantil. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 26 (1), 23-40. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.9670>
- Piñero, L. y Perozo, L. (2021). Enfoque de no escisión en la investigación cualitativa. *Orbis: revista de Ciencias Humanas*, 17(50), 5-16. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7984662>
- Poveda, B., Barceló, M., Rodríguez, I., y López-Gómez, E. (2021). Percepciones y creencias del estudiantado universitario sobre el aprendizaje en la universidad y en el prácticum: un estudio cualitativo”. *Revista Complutense de Educación*, 32(1), 41-53. <http://dx.doi.org/10.5209/rced.67953>
- Ramos, B., y Barrón, M. (2022). Representaciones implícitas de innovación curricular de profesores de educación superior. *Revista panamericana de pedagogía*, (34), 141-160. <https://doi.org/10.21555/rpp.vi34.2586>
- Rodríguez, A. (2020). Ciencia y corrientes epistemológicas: una breve revisión para el estudio. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (69), 1-7. <http://hdl.handle.net/20.500.11763/ccc2007ciencia-corrientes-epistemologicas>
- Rodríguez, J., Bezerra, L., y Rodríguez, Y. (2021). Resiliencia cultural y educación profesoral versus posmodernidad-posverdad. *Revista Exitus*, 11, 1-25. <https://doi.org/10.24065/2237-9460.2021v11n1id1563>
- Sánchez, C. (2021). Valores en estudiantes universitarios: implicancias para la formación humana. *Paradigma: Revista de Investigación Educativa*, 28(45), 63-88. <https://doi.org/10.5377/paradigma.v28i45.11738>
- Sanz, R., González, A., y López, E. (2020). Docentes y pacto educativo: una cuestión urgente. *Contextos educativos: Revista de educación*, (26), 105-120. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7657245>
- Toledo Lara, G. (2021a). Pedagogías emergentes: una aproximación exploratoria. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 91, 98-113. <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/toledolara.pdf>
- Toledo Lara, G. (2021b). Uni-pluriversidad: 20 años de evolución del concepto de Universidad. *Uni-pluriversidad*, 20(3), 1-15. <https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.20.3.03>
- Toledo Lara, G. (2023). Factors influencing the selection of university studies in early childhood education. *Amazonia Investiga*, 12(62), 302-311. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.30>
- Varona-Domínguez, F. (2020). La formación universitaria y la sensibilidad humana de frente al futuro. *Uni-pluriversidad*, 20(2), 1-22. [10.17533/udea.unipluri.20.2.023](https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.20.2.023)
- Varona-Domínguez, F. (2021). La educación superior y la categoría condición humana: Por una visión integradora. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), 451-469. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.25-1.24>

* * *

Gustavo Toledo Lara (<https://orcid.org/0000-0002-5104-9555>) es Doctor por la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, con estancia postdoctoral en el IUCE de la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Estudios Latinoamericanos, MSc. en Educación Superior (mención honorífica) y Pedagogo. Investiga sobre reforma universitaria, políticas públicas educativas y procesos educativos contemporáneos.